

СПОСОБИ ТА МЕТОДИ ІЛЮСТРУВАННЯ ІСТОРІЙ

Пешков Максим Олександрович ¹,
Брянцев Олександр Анатолійович ² [0000-0002-9220-0653]

¹ Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, maks.rekov@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, albrpaper@gmail.com

Анотація. В статті описано призначення та етапи ілюстрування паперового та цифрового видання. Поняття «ілюстрація» в книзі та її історичний розвиток. Розкривається поняття «комікс» та їх різновиди. Описано історичний розвиток коміксу, як одного із найпопулярніших жанрів початку 20 століття та коротко описані найпопулярніші жанри. Зародження манги як окремого виду коміксу, її цінність в Японській культурі і різниця від класичного коміксу. Розглянута ціль спрощення візуально образу персонажів у графічних історіях. Розбір традиційного арсеналу інструментів художника коміксів 20 століття та залучення цифрових гаджетів до ілюстрування коміксів. Описані методи пришвидшення створення коміксу завдяки цифровим технологіям 21 століття і можливість перенесення скетчу на папері до комп'ютера.

Ключові слова: методи ілюстрування коміксів, способи ілюстрування коміксів, комікс, графічна історія, графічний роман.

Одним із головних етапів створення паперового чи цифрового видання є його ілюстрування. Ілюстрації розробляються для обкладинок книг, графічного супроводу тексту, розділів. Вони надають книгам стилістичного і тематичного оформлення для емоційного сприйняття відповідною групою читачів. За допомогою ілюстрацій художник допомагає читачеві побачити образи героїв, чарівні місця, деталі, які відсутні в тексті, візуально сприймати історію.

Перші ілюстрації, що розповідали нам історію - це були наскельні малюнки печерних людей. Проте ілюстрація у більш професійному вигляді стала відома тільки в стародавньому світі (Єгипті, Греції, Римі) у вигляді малюнків у рукописах, а в середні віки – мініатюр.

Ілюстрація – художній малюнок який супроводжує текст літературного твору

з метою полегшення візуалізації змісту для читача. Вона може бути об'єктивною (точним тлумаченням тексту) або суб'єктивною (для підкреслення головних рис твору з точки зору художника).

Поява книгодрукування значно полегшило життя письменникам, проте до цього рукописні книги доводилось ілюструвати художникам вручну. Зазвичай це була книжкова мініатюра - витвір образотворчого мистецтва, зроблений від руки малюнок, багатобарвна ілюстрація або заставка, що часто розміщувалась на полях або між рядками рукописів. В часи Стародавнього Єгипту, в античних папірусних сувоях, і в давніх рукописних книгах обов'язково зустрічаються ці чудові твори мистецтва. Книжкова мініатюра робилася гуашшю, аквареллю, клейовими фарбами, тушшю, пером – у кожній країні в різний час по-різному. Після винаходу книгодрукування першою технікою ілюстрування став дереворит. У 16–17 століттях були також розроблені методи гравюр і офортів. У 18 столітті з'явилася літографія, яка значно підвищила якість зображень. А отже швидкість та види ілюстрацій збільшились.

В книгах основну масу інформації представляє текст, а зображення лише доповнює. Проте якщо змінити цей порядок, де історію показують зображення, які доповнюють текстові вставки, то отримується комікс.

Комікс - це ілюстровані історії, що поєднують в собі літературне і зображальне мистецтво. Їх поділяють за об'ємом, так найбільші називають графічними романами чи новелами, вони сягають від 46 сторінок і більше, трохи менші називають - мальованими історіями, в межах 20 - 40 сторінок. Найменші комікси називаються - стрипи, вони можуть бути від 3 кадрів до декількох сторінок. В Японській культурі комікс отримав назву, манга (Данкан, 2020).

В ХХ столітті комікси стали одним із популярних жанрів масової культури. Вони втратили комічність, за яку раніше і отримали назву, а натомість основними жанрами стали: пригоди, історії про супергероїв, бойовики, детективи, фантастика та жахи (Стен, 2012).

Параллельно після Другої світової війни в Японії починає розвиватись вид коміксу, манга. В Японії її люблять та читають люди різного віку, тому існує майже нескінченна кількість творів самих різних жанрів на різні теми. Різниця манги від класичного коміксу в її особливому східному стилі малювання і психології. Для манги зазвичай обирається чорно-біла кольорова гама, навіть по наш час, для швидкості випуску нових творів. Також манга читається з кінця (з ліва на право) на відміну від коміксів, що читаються справа наліво.

Літературний жанр коміксу може бути будь-яким, так само як і стиль малювання. Проте завжди візуальні образи спрощуються для швидкості малювання та сприйняття читачем персонажа, поєднання та ототожнення споживача з головним героєм. Також спрощення стилю дозволяє яскравіше показати емоції і характер персонажів. Чим менше деталей, тим простіше

читачеві поєднуватися з історією а це в свою чергу пришвидшує роботу художника. Зменшуючи кількість навантаження на споживача художник створює собі комфортні умови для створення концепції героя та навколишнього світу. Для контрастності зображення фон промальовується детальніше, залишаючи місце для уяви читача. Створюючи такі умови споживач отримує відчуття залученості та присутності себе у історії (Колесніков, 2022).

У 20 столітті для створення коміксу художник звертався до традиційних методів малювання. І для більшого контролю і гнучкості створення коміксу необхідно було мати широкий арсенал інструментів: стіл для малювання який можна фіксувати на різній висоті й під різними кутами; поворотна люмінесцентна лампа; рейсшина, лінійка, косинець; цупкий папір; стиральні гумки, ножиці, ножі, олівці, пензлі, ручки, пера, чорнила й білила. Оригінальна сторінка історії зазвичай малюється на більшому аркуші (на 125-166%) ніж друкований. На такому форматі художнику зручніше малювати, а при зменшенні для публікації невпевнені штрихи будуть видаватись точними і зваженими. Для створення однієї сторінки потрібно було витратити купу часу так як все необхідно малювати власноруч, від скетчу до лайну і тонування, ефектів та однакового шрифту діалогів. Але розвиток цифрових технологій дав можливість пришвидшити більшість етапів. Монітор змінив стопки паперу, а графічний планшет із стилусом олівці, ручки, пера (Макклауд, 2020).

Програми для малювання дають можливість замінити будь-яку товщину лінії, вигляд і текстуру або власноруч створити особистий штрих для власного стилю. Розмите тло без контурів, приглушені контури, реалістичні погодні ефекти рідко зустрічаються в друкованих коміксах, проте у вебкоміксах такі вказівки на глибину робляться за декілька кліків спеціальними інструментами. Кожен із етапів можна створювати на окремих шарах: персонаж окремо від фону і кольору. Це дає можливість в будь-який час виправити помилку не порушуючи інші елементи. Робота зі шрифтами у графічних редакторах дає змогу заощадити час і зусилля та зберегти однакову стилістику з інтервалами. Тому саме через застосування новітніх технологій полегшено та пришвидшено у декілька разів процес створення та доведення до ідеалу кожної сторінки, а отже і повної коміксної історії (Макклауд, 2019).

Але все ж таки більшість художників не відмовляються від традиційного методу та з'єднують його з цифровим. Скетчі або розкадрування можна зробити на папері олівцем коли під рукою немає потрібної техніки. Адже «Сторінка з довговічним оригінальним малюнком може стати цінним твором мистецтва» - Скотт Макклауд (2020, с. 196). Після чого їх можна відсканувати на сканері або навіть додатком на смартфонах і вже фіналізувати вебкомікс на комп'ютері.

Отже можна виділити основні способи ілюстрування та розділити його на два види: допоміжні (використовуються в книгах, казках) де ілюстрації виконують другорядну роль та допомагають краще зрозуміти текст чи уявити образ і повністю ілюстровані (комікс) коли історія розповідається через ряд по

кадрових художніх ілюстрацій з особливим стилем чи стилізацією до яких може бути дописаний текст (діалоги чи думки персонажів). Методи створення коміксу з розвитком цифрових технологій стає більш функціональним і якіснішим, і головне він прискорює та економить час художнику.

Літературні джерела

1. Данкан, Р., Сміт, М., & Левіц, П. (2020). *Сила коміксів. Історія, форма й культура*. Київ : ArtHuss.
2. Колесніков, О. В. (2022). Специфіка сучасних коміксів: Традиції та інновації. *Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі*. Київ : КНУТД. С. 016-034
3. Макклауд, С. (2019). *Зрозуміти комікс. Невидиме мистецтво*. Київ : Рідна мова.
4. Макклауд, С. (2020). *Створити комікс. Як розповідати історії в коміксах, манзі та графічних романах*. Київ : Рідна мова.
5. Стен, Лі. (2012). *Як малювати комікси*. Київ : TUOS Comics.